

Формирование сенсорных эталонов у детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

Семенова Наталья Александровна, старший преподаватель
Болтрушко Елена Алексеевна, студент
Петрозаводский государственный университет

В статье раскрывается проблема сенсорного развития детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Представлено описание опытно-экспериментальной работы по формированию сенсорных эталонов у детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

Ключевые слова: сенсорный эталон, дошкольный возраст, общее недоразвитие речи, формирование сенсорных эталонов.

Одной из основных задач умственного воспитания детей дошкольного возраста является формирование у них системы элементарных представлений и знаний об объектах окружающей действительности. В связи с этим нельзя недооценивать значение сенсорного развития дошкольников, которое обеспечивает полноценное воспитание детей.

Сенсорное развитие можно определить как развитие восприятия ребенка, формирование у него представлений об основных свойствах предметов, а именно об их форме, цвете, величине, положении в пространстве, запахе и вкусе [5].

В дошкольном возрасте сенсорное воспитание включено во все виды деятельности, но наиболее эффективно оно осуществляется в условиях целенаправленного и планомерного обучения [3].

Впервые обратил внимание на проблему сенсорного воспитания детей Я.А. Коменский в книге «Мир чувственных вещей в картинках», он считал, что в восприятии окружающего мира необходимо задействовать все органы чувств. И.Г. Песталоцци в труде «Азбука зрительного восприятия» предлагал использовать чувственный опыт ребенка при обучении его счету. Ф. Фребель в начале XIX века разработал систему сенсорного воспитания и пособие «Дары Фребеля». М. Монтессори создала систему обучения на основе развития ощущений и восприятия.

В советской педагогике система сенсорного воспитания разрабатывалась такими учеными, как Л.А. и Н.Б. Венгер, Э.Г. Пилюгина, А.П. Усова и была неразрывно связана с отечественной психологической теорией восприятия Б.Г. Ананьева, Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева.

Одним из основных направлений сенсорного воспитания у детей дошкольного возраста является формирование представлений о сенсорных эталонах, так как дошкольный возраст – сенситивный период по их усвоению.

Термин «сенсорный эталон» был предложен А. В. Запорожцем при создании теории формирования перцептивных действий [1]. Сенсорные эталоны – общепринятые образцы свойств и качеств предметов: цвета, формы, величины, положения в пространстве, продолжительности во времени и др. Они создавались и закреплялись на протяжении развития человечества [2]. С помощью сенсорного эталона чувственный опыт детей начинает обобщаться и систематизироваться, при этом крайне важно, чтобы вос-

принимаемые ребенком свойства и отношения объектов были обозначены вербально. С помощью слов образы предметов становятся четкими и стойкими, у детей возникают представления [6]. Формирование сенсорных эталонов активно начинается с 3 лет, и предполагает постепенное усложнение задач по мере его взросления.

В настоящее время в связи с ростом числа детей, имеющих нарушения речи, в частности общее недоразвитие речи (ОНР), проблема формирования сенсорных эталонов становится все более актуальной. Дети с ОНР, как правило, имеют трудности в процессе обучения, обусловленные сниженной способностью к знаковому преобразованию действительности. ОНР в современной логопедии рассматривается как сложное речевое расстройство, при котором у детей наблюдается нарушение формирования всех компонентов речевой системы (звуковой и смысловой стороны), при нормальном слухе и интеллекте [4].

Изучению сенсорного развития детей с общим недоразвитием речи посвятили свои исследования Г.В. Бабина, Т.В. Волосовец, Л.И. Белякова, Г.А. Волкова, Ж.М. Грозман, Ю.Ф. Гаркуша, Е.М. Мастюкова, О.Н. Усанова, Л.С. Цветкова и другие. Согласно данным, полученным в исследованиях указанных ученых, дети с ОНР затрудняются при обследовании предмета, выделении существенных свойств и обозначение предмета словом. Дети данной категории склонны путать названия цветов, геометрических фигур, имеют трудности при ориентировке во времени и в пространстве, не всегда используют те возможности восприятия, которыми обладают. В связи с этим в дошкольных образовательных учреждениях необходимо организовывать комплексный подход к педагогическому сопровождению дошкольников с ОНР по формированию сенсорных эталонов.

Предполагается, что реализация специально разработанной программы коррекционных занятий будет способствовать формированию сенсорных эталонов у детей среднего дошкольного возраста с ОНР, если: 1) на занятиях работа по формированию сенсорных эталонов будет вестись по основным направлениям: формирование представлений о цвете, форме, величине; 2) дидактический материал будет предоставляться в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка, и ориентироваться на ближайшую зону развития.

В опытно-экспериментальной работе приняли участие 5 детей среднего дошкольного возраста с ОНР I и II уровня.

На первом этапе работы был изучен уровень сенсорного развития детей с помощью комплекса диагностических заданий: группировка предметов, сложи разрезную картинку, соотнеси по цвету, сложи матрешку, что позволило выявить особенности восприятия цвета, формы, величины. Оказалось, что для детей обследуемой группы характерен низкий уровень развития восприятия цвета, формы, величины. Так, 2 ребенка из группы знают основные цвета, могут их показать по названию, остальные дети только правильно сличают основные цвета, путают названия цветов или вовсе не могут их обозначить. Четверо детей способны собрать разрезную картинку, состоящую из 2 и 4 частей, при этом только один ребенок собирает разрезную картинку путем зрительного соотнесения, остальные дети используют метод практического примеривания. Только один из детей способен составить сериационный ряд по величине, 3 детей из 5 показывают большой-маленький, как среди натуральных предметов, так и среди плоскостных изображений, используя различные способы действия – примеривание, зрительное соотнесение, целенаправленные и практические пробы. При определении формы предметов все дети смогли определить только 2 фигуры – круг и треугольник.

Учет полученных данных, позволил сформулировать цель, задачи, пути и содержание работы по формированию сенсорных эталонов у детей среднего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. При составлении программы использовались методические разработки М. А. Васильевой, Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Н. В. Нищевой, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной.

Цель программы: формирование у детей среднего дошкольного возраста с ОНР восприятия отдельных свойств предметов и явлений (формы, цвета, величины).

Литература:

1. Большой психологический словарь / Ред. Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. – М.: Прайм-Еврознак, 2007. – 811 с.
2. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. Кн. для воспитателя дет. сада / Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение, 1988. – 144 с.
3. Дошкольная педагогика: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошк. педагогика и психология» / Под ред. В.И. Логиновой, П.Г. Саморуковой. – М.: Просвещение, 1983. – 256 с.
4. Логопедия: учебник для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л. С. Волковой. – 2-е изд. – М.: ВЛАДОС, 1995. – 703 с.
5. Мелёхина И.В. Сенсорное развитие – фундамент умственного развития детей дошкольного возраста // Теория и практика образования в современном мире: Материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). – СПб: Заневская площадь, 2014. – С. 136-139.
6. Янушко Е. А. Сенсорное развитие детей раннего возраста – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 72 с.

Программа была рассчитана на 22 занятия, продолжительность одного занятия составляла 20 минут. Занятия планировались в соответствии с лексической темой, на каждую из лексических тем было отведено по два занятия.

Любое из занятий программы начиналось с ритуала приветствия и пальчиковой гимнастики. Эти приемы, с одной стороны, позволяли повысить общий эмоциональный фон, организовать работу детей на занятии, а, с другой стороны, способствовали развитию мелкой моторики рук и развитию речи. Кроме этого, в первой части занятия проводилась артикуляционная гимнастика и упражнения на развитие речевого дыхания.

Основная часть занятия включала в себя 3 дидактических игры или упражнения, продолжительностью 2-4 минуты. Учитывались индивидуальные и возрастные особенности детей. Все задания предлагались детям в игровой форме, использовался сюрпризный момент, осуществлялась смена видов деятельности, были задействованы различные анализаторы. Обязательно проводились физкультминутка или зрительная гимнастика.

Завершалось занятие подведением итогов и ритуалом прощания.

В результате апробации программы было установлено, что уровень развития восприятия у детей остался прежним. При этом произошли незначительные индивидуальные изменения в развитии восприятия отдельных сенсорных эталонов. Например, произошли изменения в развитии восприятия цвета, но практически отсутствуют изменения в развитии восприятия величины предметов. Скорее всего, это связано с тем, что формирование сенсорных эталонов не заканчивается в дошкольный период, у детей же с тяжелыми нарушениями речи этот процесс, как правило, затягивается и им требуется систематические коррекционно-развивающая помощь и сопровождение.